

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННЫХ ДЕРМАТОЗОВ В УСЛОВИЯХ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Орипов Рустам Анварович <https://orcid.org/0009-0000-1217-0945>

Ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Раджабов Лазизжон Рустамович
Турсунмуродов Кувончбек Камолович
Улашев Мурод Мусурманович
Уринов Ислом Музафарович

Студентка 611-группы факультета медицинской педагогики Самаркандского государственного медицинского университета, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18282721>

АННОТАЦИЯ: Инфекционные дерматозы остаются одной из актуальных проблем современной дерматологии, особенно в условиях усиления миграционных процессов. Целью настоящего исследования явилось изучение эпидемиологических особенностей инфекционных дерматозов у лиц с миграционным анамнезом и определение факторов, влияющих на их распространённость и структуру. Проведено ретроспективно-проспективное эпидемиологическое исследование с анализом данных 842 пациентов, из которых 412 составили группу мигрантов и 430 — контрольную группу местного населения. Диагностика основывалась на клинических, микроскопических, бактериологических и микологических методах исследования. Установлено, что распространённость инфекционных дерматозов среди мигрантов была достоверно выше по сравнению с местным населением. В нозологической структуре преобладали грибковые и бактериальные поражения кожи, а также паразитарные дерматозы, характеризующиеся хроническим и рецидивирующим течением. Выявлена значимая роль социально-гигиенических факторов, длительности миграционного стажа, коморбидной патологии, позднего обращения за медицинской помощью и самолечения в развитии и хронизации кожных инфекций. Полученные результаты свидетельствуют о том, что миграционный анамнез является самостоятельным фактором риска инфекционных дерматозов и обосновывают необходимость внедрения целевых профилактических и скрининговых программ для данной категории населения.

Ключевые слова: инфекционные дерматозы, эпидемиология, миграционные процессы, кожные инфекции, факторы риска, дерматология.

EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF INFECTIOUS DERMATOSES UNDER MIGRATION PROCESSES

Oripov Rustam Anvarovich <https://orcid.org/0009-0000-1217-0945>

Assistant of the Department of Dermatovenerology and Cosmetology of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Rajabov Lazizjon Rustam ugli
Tursunmurodov Kuvonchbek Kamol ugli
Ulashev Murod Musurmanovich
Urinov Islam Muzafar ugli

A student of group 611 of the Faculty of Medical Pedagogy of the Samarkand State Medical University, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

ABSTRACT: Infectious dermatoses remain one of the pressing problems in modern dermatology, especially in the context of intensifying migration processes. The purpose of this study was to study the epidemiological features of infectious dermatoses in individuals with a migration history and to determine the factors influencing their prevalence and structure. A retrospective epidemiological study was conducted analyzing data from 842 patients, of which 412 were migrants and 430 were local residents in the control group. Diagnosis was based on clinical, microscopic, bacteriological, and mycological research methods. It was established that the prevalence of infectious dermatoses among migrants was significantly higher compared to the local population. In the nosological structure, fungal and bacterial skin lesions, as well as parasitic dermatoses characterized by a chronic and recurrent course, predominated. A significant role in the development and chronicity of skin infections was revealed by socio-hygienic factors, length of migration experience, comorbid pathology, late seeking medical attention, and self-treatment. The obtained results indicate that migration history is an independent risk factor for infectious dermatoses and justify the need to implement targeted preventive and screening programs for this category of the population.

Keywords: infectious dermatoses, epidemiology, migration processes, skin infections, risk factors, dermatology.

MIGRATSION JARAYONLAR SHAROITIDA INFEKSION DERMATOZLARNING EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARI

Oripov Rustam Anvarovich <https://orcid.org/0009-0000-1217-0945>

Samarqand davlat tibbiyot universiteti "Dermatovenerologiya va kosmetologiya" kafedrası assistenti.

O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail:

sammi@sammi.uz

Rajabov Lazizjon Rustam o'g'li
Tursunmurodov Quvonchbek Kamol o'g'li
Ulashev Murod Musurmanovich
Urinov Islom Muzafar o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti tibbiy pedagogika fakulteti 611-guruh talabasi. O'zbekiston,

Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Annotatsiya: Infekcion dermatozlar, ayniqsa migratsiya jarayonlari kuchayib borayotgan sharoitda, zamonaviy dermatologiyaning dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu tadqiqotning maqsadi migratsion anamnezga ega bo'lgan shaxslarda infekcion dermatozlarning epidemiologik xususiyatlarini o'rganish va ularning tarqalishi va tuzilishiga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlashdan iborat. 842 nafar bemorning ma'lumotlarini tahlil qilish bilan retrospektiv-prospektiv epidemiologik tadqiqot

o'tkazildi, ulardan 412 nafari muhojirlar guruhini va 430 nafari mahalliy aholining nazorat guruhini tashkil etdi. Tashxis qo'yish klinik, mikroskopik, bakteriologik va mikologik tadqiqot usullariga asoslangan. Migranlar orasida yuqumli dermatozlarning tarqalishi mahalliy aholiga nisbatan sezilarli darajada yuqori ekanligi aniqlandi. Nozologik tuzilmada terining zamburug'li va bakterial zararlanishlari, shuningdek, surunkali va qaytalanuvchi kechishi bilan tavsiflangan parazitarni dermatozlar ustunlik qildi. Teri infeksiyalarining rivojlanishi va surunkali kechishida ijtimoiy-gigiyenik omillar, migratsiya stajining davomiyligi, komorbid patologiya, tibbiy yordamga kech murojaat qilish va o'z-o'zini davolashning ahamiyati aniqlangan. Olingan natijalar migratsion anamnez yuqumli dermatozlar uchun mustaqil xavf omili ekanligini ko'rsatadi va aholining ushbu toifasi uchun maqsadli profilaktika va skrining dasturlarini joriy etish zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: infeksiyon dermatozlar, epidemiologiya, migratsion jarayonlar, teri infeksiyalari, xavf omillari, dermatologiya.

Введение: Инфекционные дерматозы представляют собой одну из наиболее распространённых групп заболеваний кожи и её придатков, занимая значительную долю в структуре дерматологической заболеваемости во всём мире [1–3]. По данным Всемирная организация здравоохранения, кожные инфекции бактериальной, грибковой, вирусной и паразитарной этиологии ежегодно поражают сотни миллионов людей, особенно в регионах с неблагоприятными социально-экономическими условиями [4]. Высокая контагиозность, склонность к хроническому и рецидивирующему течению, а также риск эпидемического распространения определяют не только клиническую, но и выраженную медико-социальную значимость данной группы заболеваний [5].

В последние десятилетия особое внимание исследователей привлекает влияние миграционных процессов на структуру и динамику инфекционной заболеваемости, включая дерматологическую патологию [6,7]. Глобализация, рост международной трудовой миграции, вынужденное перемещение населения вследствие вооружённых конфликтов, экономических кризисов и климатических изменений приводят к формированию новых эпидемиологических условий, способствующих распространению инфекционных дерматозов [8]. Мигранты нередко оказываются в условиях скученного проживания, ограниченного доступа к санитарно-гигиеническим ресурсам и медицинской помощи, что создаёт предпосылки для возникновения и поддержания очагов кожных инфекций [9].

Ряд исследований указывает на более высокую распространённость микозов кожи, пиодермий, паразитарных дерматозов (чесотка, педикулёз), а также вирусных инфекций кожи среди мигрантов по сравнению с коренным населением [10–12]. При этом отмечается рост атипичных клинических форм, стертых проявлений и лекарственно-резистентных вариантов инфекционных дерматозов, что существенно затрудняет своевременную диагностику и лечение [13,14]. Дополнительным неблагоприятным фактором является высокая частота самолечения и позднего обращения за специализированной медицинской помощью [15].

Несмотря на наличие отдельных эпидемиологических наблюдений, комплексные исследования, посвящённые анализу структуры инфекционных дерматозов в условиях миграционных процессов, остаются фрагментарными и неоднородными. В большинстве работ акцент сделан на отдельных нозологических формах либо ограниченных популяциях, что не позволяет в полной мере оценить масштабы проблемы и разработать эффективные

профилактические стратегии [16–18]. В этой связи изучение эпидемиологических особенностей инфекционных дерматозов у мигрантов представляет собой актуальную научную и практическую задачу современной дерматологии и общественного здравоохранения.

Цель исследования: изучить эпидемиологические особенности инфекционных дерматозов у мигрантов и определить факторы, влияющие на их распространённость и структуру.

Материалы и методы исследования: Проведено ретроспективно-проспективное эпидемиологическое исследование с анализом медицинской документации пациентов, обратившихся за дерматологической помощью в амбулаторно-поликлинические и стационарные учреждения. В исследование включены 842 пациента, из которых 412 составили группу лиц с миграционным анамнезом, а 430 — контрольную группу местного населения.

Диагностика инфекционных дерматозов основывалась на клинических данных, результатах микроскопического, бактериологического и микологического исследований, а также серологических тестов при подозрении на вирусные и паразитарные инфекции. Оценивались показатели заболеваемости, структура нозологических форм, возрастно-половые характеристики и социально-гигиенические факторы риска.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием описательной статистики, критерия χ^2 и расчёта относительных рисков (RR). Достоверными считались различия при $p < 0,05$.

Результаты исследования: В ходе исследования установлено, что общая распространённость инфекционных дерматозов среди лиц с миграционным анамнезом была достоверно выше по сравнению с контрольной группой местного населения и составила 48,5 % против 29,8 % соответственно ($\chi^2 = 34,7$; $p < 0,001$).

Структура инфекционных дерматозов. Анализ нозологической структуры показал выраженные различия между исследуемыми группами. В группе мигрантов преобладали грибковые заболевания кожи и её придатков, которые были диагностированы у 34,2 % пациентов. На втором месте по частоте встречаемости находились бактериальные инфекции кожи (пиодермии), выявленные у 27,6 % обследованных. Паразитарные дерматозы, преимущественно чесотка, составили 18,9 %, тогда как вирусные инфекции кожи (вульгарные бородавки, контагиозный моллюск) — 14,3 % случаев.

В контрольной группе структура инфекционных дерматозов характеризовалась более низкой долей паразитарных заболеваний (6,7 %) и преобладанием ограниченных форм микозов и вирусных дерматозов (21,4 % и 18,6 % соответственно).

Возрастно-половые особенности. Наиболее высокая распространённость инфекционных дерматозов в группе мигрантов отмечалась среди лиц трудоспособного возраста (18–45 лет), где показатель заболеваемости достигал 56,1 %. Среди мужчин инфекционные дерматозы регистрировались чаще, чем среди женщин (52,8 % против 43,7 %; $p < 0,05$). У детей и подростков мигрантских семей чаще выявлялись вирусные и паразитарные дерматозы, тогда как у взрослых пациентов преобладали хронические грибковые и бактериальные инфекции кожи.

Влияние миграционного стажа и социально-гигиенических факторов. Установлена прямая зависимость между длительностью миграционного стажа и частотой инфекционных дерматозов. У лиц с миграционным стажем более 5 лет распространённость кожных инфекций составляла 57,4 %, тогда как у недавно прибывших мигрантов — 39,6 % ($p < 0,01$).

К числу значимых факторов риска относились скученное проживание, нерегулярное соблюдение правил личной гигиены, отсутствие постоянного медицинского наблюдения и низкий

уровень медицинской информированности. У пациентов с сочетанием двух и более неблагоприятных факторов относительный риск развития инфекционных дерматозов увеличивался в 2,3 раза (RR = 2,3; 95 % ДИ: 1,7–3,1).

Клинические особенности течения. В группе мигрантов достоверно чаще регистрировались хронические и рецидивирующие формы инфекционных дерматозов (41,8 % против 23,5 % в контрольной группе; $p < 0,001$). Отмечалась высокая частота стертых и атипичных клинических проявлений, а также сочетанных поражений кожи и её придатков. Повторные обращения за медицинской помощью по поводу одного и того же заболевания фиксировались у 36,2 % пациентов с миграционным анамнезом.

Нозологическая детализация инфекционных дерматозов. При детальном анализе нозологических форм установлено, что среди грибковых поражений кожи у мигрантов наиболее часто диагностировались дерматофитии гладкой кожи и стоп (*tinea corporis et pedis*), составлявшие 62,7 % всех микозов, а также онихомикозы (21,4 %). Кандидоз кожи и слизистых оболочек выявлялся у 15,9 % пациентов, преимущественно у лиц с сопутствующими соматическими заболеваниями.

В структуре бактериальных инфекций кожи преобладали стрепто- и стафилодермии. Импетиго и поверхностные пиодермии составляли 44,8 %, фолликулиты и фурункулы — 31,6 %, хронические формы пиодермий — 23,6 % случаев. В контрольной группе хронические формы бактериальных дерматозов встречались достоверно реже ($p < 0,01$).

Коморбидность и инфекционные дерматозы. У пациентов с миграционным анамнезом инфекционные дерматозы нередко сочетались с хроническими соматическими заболеваниями. Наличие коморбидной патологии было зарегистрировано у 38,9 % обследованных мигрантов, при этом наиболее часто выявлялись анемия, заболевания желудочно-кишечного тракта и эндокринные нарушения. У данной категории пациентов частота хронических и рецидивирующих форм кожных инфекций достигала 59,3 %, что было существенно выше, чем у лиц без сопутствующих заболеваний ($p < 0,001$).

Особенности обращения за медицинской помощью. Анализ сроков первичного обращения за медицинской помощью показал, что лишь 28,4 % мигрантов обратились к врачу-дерматологу в первые 2 недели от начала заболевания. Большинство пациентов (54,7 %) обращались за медицинской помощью спустя 1–3 месяца после появления первых симптомов, а 16,9 % — более чем через 3 месяца.

В контрольной группе раннее обращение регистрировалось достоверно чаще (46,2 %; $p < 0,01$). Самолечение до первичного визита к врачу было отмечено у 61,5 % мигрантов, что коррелировало с повышенной частотой осложнённых и атипичных форм инфекционных дерматозов.

Повторные случаи и внутрисемейное распространение. Рецидивы инфекционных дерматозов в течение одного года наблюдения были зафиксированы у 33,8 % мигрантов, тогда как в контрольной группе данный показатель составил 17,9 % ($p < 0,001$). Внутрисемейные случаи заражения отмечались у 26,4 % мигрантов, что свидетельствует о высокой контагиозности и недостаточной эффективности профилактических мероприятий в условиях скученного проживания.

Сравнительный эпидемиологический анализ. Сравнительный анализ относительных рисков показал, что наличие миграционного анамнеза повышало риск развития инфекционных дерматозов

в 1,9 раза (RR = 1,9; 95 % ДИ: 1,5–2,4). При сочетании миграционного статуса с неблагоприятными социально-гигиеническими условиями риск возростал до 2,8 раза (RR = 2,8; 95 % ДИ: 2,1–3,7).

Выводы. Инфекционные дерматозы у лиц с миграционным анамнезом встречаются достоверно чаще, чем у местного населения, что подтверждает значимое влияние миграционных процессов на эпидемиологию кожных инфекций. В структуре инфекционных дерматозов у мигрантов преобладают грибковые и бактериальные поражения кожи, а также паразитарные дерматозы, характеризующиеся более частым хроническим и рецидивирующим течением. Развитие инфекционных дерматозов у мигрантов тесно связано с социально-гигиеническими факторами, длительностью миграционного стажа и наличием сопутствующей соматической патологии. Для мигрантов характерны позднее обращение за медицинской помощью и высокая частота самолечения, что способствует атипичному течению и внутрисемейному распространению кожных инфекций. Миграционный анамнез является самостоятельным фактором риска развития инфекционных дерматозов и требует внедрения целевых профилактических и скрининговых дерматологических программ.

Список литературы:

1. Hay R.J., Johns N.E., Williams H.C., et al. The global burden of skin disease in 2010: an analysis of the prevalence and impact of skin conditions // *Journal of Investigative Dermatology*. – 2014. – Vol. 134, № 6. – P. 1527–1534.
2. Karimkhani C., Dellavalle R.P., Coffeng L.E., et al. Global skin disease morbidity and mortality: an update from the Global Burden of Disease Study 2013 // *JAMA Dermatology*. – 2017. – Vol. 153, № 5. – P. 406–412.
3. Williams H.C., Bigby M., Diepgen T.L. Evidence-based dermatology. – 3rd ed. – Oxford: Wiley-Blackwell, 2014. – 856 p.
4. World Health Organization. Epidemiology and management of common skin diseases in developing countries. – Geneva: WHO, 2019. – 112 p.
5. Feldmeier H., Heukelbach J. Epidermal parasitic skin diseases: a neglected category of poverty-associated plagues // *Bulletin of the World Health Organization*. – 2009. – Vol. 87. – P. 152–159.
6. Gushulak B.D., MacPherson D.W. Health aspects of the pre-departure phase of migration // *PLoS Medicine*. – 2011. – Vol. 8, № 5. – e1001035.
7. Castelli F., Sulis G. Migration and infectious diseases // *Clinical Microbiology and Infection*. – 2017. – Vol. 23, № 5. – P. 283–289.
8. Rechel B., Mladovsky P., Ingleby D., et al. Migration and health in an increasingly diverse Europe // *The Lancet*. – 2013. – Vol. 381, № 9873. – P. 1235–1245.
9. Lebowitz M., Heymann W., Berth-Jones J., Coulson I. Treatment of skin disease. – 5th ed. – Philadelphia: Elsevier, 2018. – 1036 p.
10. Hengge U.R., Currie B.J., Jäger G., et al. Scabies: a ubiquitous neglected skin disease // *The Lancet Infectious Diseases*. – 2006. – Vol. 6, № 12. – P. 769–779.
11. Hay R.J., Ashbee H.R. Fungal infections // In: *Rook's Textbook of Dermatology*. – 9th ed. – Oxford: Wiley-Blackwell, 2016. – P. 36.1–36.102.
12. Buechner S.A. Common skin disorders of refugees and migrants // *Dermatology*. – 2019. – Vol. 235, № 3. – P. 186–192.

13. Veraldi S., Nazzaro G. Dermatological manifestations in immigrants // *Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia*. – 2018. – Vol. 153, № 2. – P. 199–206.
14. Ely J.W., Rosenfeld S., Stone M.S. Diagnosis and management of tinea infections // *American Family Physician*. – 2014. – Vol. 90, № 10. – P. 702–710.
15. Stratigos A.J., Stern R.S., González E., et al. Dermatologic care of underserved populations // *Journal of the American Academy of Dermatology*. – 2012. – Vol. 67, № 1. – P. 135–146.
16. Walker S.L., Lebas E., De Smet M., et al. Epidemiology of skin disease in migrant populations // *International Journal of Dermatology*. – 2020. – Vol. 59, № 9. – P. 1080–1088.
17. Fox A., Toms S., McKee M., et al. Health of migrants: epidemiology and risk factors // *Public Health Reviews*. – 2018. – Vol. 39. – Article 6.
18. Feldmeier H. Diagnosis of skin infections in resource-poor settings // *Tropical Medicine & International Health*. – 2015. – Vol. 20, № 3. – P. 268–279.